

**TERAPIA REGENERATIVA COMBINADA EN VULVODINIA TRAUMÁTICA
POSTOPERATORIA: REPORTE DE UN CASO**
**COMBINED REGENERATIVE THERAPY OF POST-OPERATIVE TRAUMATIC
VULVODYNIA: A CASE REPORT**

¹Leidys Rubis Delgado, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda, Venezuela.

²Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: leidelo1909@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.20678195

Recibido 20 julio 2025. Aprobado 25 mayo 2026

RESUMEN

La vulvodinia es una patología caracterizada por un dolor vulvar de carácter crónico, sin causa definida, clasificada en generalizada o localizada, según la presencia o ausencia de estímulos del dolor. Es de difícil manejo con muy bajas tasas de curación o mejoría. Esto no significa, que se emprendan nuevas terapias alternativas para disminuir el dolor y restaurar la función sexual, entre otras afecciones. En este estudio de caso clínico se evaluó la efectividad de la terapia regenerativa combinada en vulvodinia traumática postoperatoria, en una paciente femenina de 25 años de edad, nulípara, sin antecedentes de comorbilidades; evaluada un año después, del postoperatorio por trauma vulvar y perianal en la Unidad de Rehabilitación de Piso Pélvico (URPP) por presentar dolor vulvar intenso, incontinencia urinaria y fecal, sin vida sexual activa. Previo consentimiento informado, fue tratada por dolor severo (8 – 10) medido en la EVA (Escala Visual Analógica), se aplicó en consultorio terapia regenerativa combinada que incluyó: tres sesiones cada 21 día de tensados vaginal con láser CO₂ y plasma rico en plaquetas; 10 sesiones de ondas de choque y 14 de rehabilitación pélvica con la silla electromagnética. Posterior a tercera semana de terapia, el dolor fue disminuyendo progresivamente, la paciente manifestó mejoría relacionada con la incontinencia urinaria y fecal; inició una vida sexual activa sin dolor. Se concluyó que la terapia es eficaz para eliminar el dolor vulvovaginal y perianal, es un procedimiento no invasivo, indoloro que regenera y fortalece los músculos del suelo pélvico.

Palabras clave: Vulvodinia, traumatismo vulvar y perianal, terapia regenerativa combinada.

ABSTRACT

Vulvodynia is a pathology characterized by chronic vulvar pain, with no defined cause, classified as generalized or localized, depending on the presence or absence of pain stimuli. It is difficult to manage with very low cure or improvement rates. This does not mean, however, that new alternative therapies are undertaken to reduce pain and restore sexual function, among other conditions. This clinical case study evaluated the effectiveness of combined regenerative therapy in post-operative traumatic vulvodynia in a 25-year-old nulliparous female patient with no comorbidity history; she was evaluated one-year post-surgery for vulvar and perineal trauma in the Pelvic Floor Rehabilitation Unit (PFRU) for presenting severe vulvar pain, urinary and fecal incontinence, without active sexual life. With prior informed consent, she was treated for severe pain (8 – 10) measured on the Visual Analog Scale (VAS); combined regenerative therapy was applied in-office which included: three sessions every 21 days of vaginal tightening with CO₂ laser and platelet-rich plasma; 10 sessions of shockwave therapy and 14 sessions of pelvic floor rehabilitation with electromagnetic chair. After the third week of therapy, pain progressively decreased, with patient reporting improvement related to urinary and fecal incontinence; she initiated an active sexual life without pain. It was concluded that the therapy is effective in eliminating vulvovaginal and perineal pain; it is a non-invasive, painless procedure that regenerates and strengthens the pelvic floor muscles.

Keywords: Vulvodynia, vulvar and perineal trauma, combined regenerative therapy.

INTRODUCCIÓN

El traumatismo vulvar es considerado una emergencia quirúrgica poco frecuente en las estadísticas de morbilidad, la evaluación va a depender de los hallazgos encontrados en el examen físico realizado por un equipo multidisciplinario, quienes expondrán las condiciones de evolución de la paciente, así como, la valoración de los daños en el tejido y la pronta asistencia quirúrgica si el caso lo amerita ⁽¹⁾.

Los reportes científicos en la literatura sobre el trauma vulvar no obstétrico son escasos, solo se conoce 10 % de las mujeres que ha presentado el problema; algunos de origen desconocido y otros causados por penetración de objetos extraños postcoitales, abuso sexual, contusión por traumatismo en la vulva debido a accidentes vehiculares ⁽²⁾.

En esta última causa se produce un hematoma vulvar que consiste en una colección de sangre a nivel de las partes blandas de la vulva que afecta la estructura de sostén del piso pélvico, el cual puede ser provocada por un traumatismo vulvar directo ⁽³⁾. Posterior a un procedimiento quirúrgico, se originan secuelas de un dolor específico a nivel vulvar ⁽⁴⁾.

La Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Vulvovaginal (ISSVD) especificó que el dolor vulvar en esos términos se definía como “vulvodinia” que se distingue como un dolor que tiene una duración de al menos 3 meses, sin una causa clara identificable, que puede tener factores asociados potenciales o, más simplemente, un dolor vulvar idiopático ⁽⁵⁾.

La vulvodinia puede subdividirse de acuerdo a su localización, provocación, comienzo y duración; en este estudio la vulvodinia se consideró ubicada por su localización en la que se describe la afectación de parte de la vulva, como el vestíbulo, dentro de la línea 7 de Hart (vestibulodinia), clitoris (clitoridinia) y provocada por un traumatismo. ⁽⁴⁾ Esto significó que dependiendo de la localización del dolor y la presencia de dolor vulvar sólo al tacto (provocado) agrupa las pacientes en un tipo de dolor neuropático que, aunque no es causa de mortalidad, involucra la discapacidad generada por el dolor ⁽⁶⁾.

Estudios han mostrado la disminución de los receptores estrogénicos en la vulva de mujeres con vulvodinia que efectuaron fisioterapias, como

una técnica convencional para aliviar el dolor vulvar. De 145 pacientes 110 refirió mejoría del dolor vulvar después de 10 sesiones semanales de fisioterapia. También se publicó 90 % de mujeres tenían anomalías musculares en el suelo pélvico y los efectos fueron positivos ⁽⁷⁾. Entre otros, se realizaron recomendaciones de la fisioterapia multimodal como tratamiento de primera línea para la vulvodinia y el dolor pélvico crónico.

Actualmente, no existe un consenso que permita a los médicos especialistas abordar la vulvodinia de manera integral, razones por las cuales se recomienda para efectuar un diagnóstico clínico realizar una buena historia clínica, revisar los antecedentes sexuales, efectuar un cuidadoso examen físico, iniciar el tratamiento y realizar el seguimiento de la paciente para evaluar la respuesta al tratamiento ⁽²⁾.

Hoy por hoy, la ginecología regenerativa funcional y estética ofrece buenos resultados a la hora de aliviar las molestias por secuelas de dolor de una patología como la vulvodinia traumática postquirúrgica, a través de la rehabilitación de las lesiones vulvovaginal y piso pélvico, con ello se mejoran las áreas afectadas por el trauma y en consecuencia la calidad de vida de la mujer y su actividad sexual ^(8,9).

De hecho, entre los tratamientos regenerativos no quirúrgicos más eficaces para combatir los síntomas de la vulvodinia se destacan: las ondas de choque, el tensado vaginal y colocación de plasma rico en plaquetas (PRP). Las ondas de choque, son ampliamente utilizadas en la medicina regeneradora, para rehabilitar el piso pélvico, tratar la inflamación y aliviar el dolor, entre otras indicaciones ⁽¹⁰⁾.

Estas ondas de choque consisten en la emisión controlada de ondas de presión ultrasónicas dirigidas y focalizadas en las zonas a tratar; tiene una exposición de alta energía y frecuencia que permite resolver diferentes dolencias que antes solo podían tratarse quirúrgicamente.

Es un procedimiento terapéutico habitual de primera opción, totalmente seguro cuando se utiliza no causa dolor alguno ni requiere reposo ni curas posteriores.; además, su efectividad ha quedado ampliamente demostrada en todas las disciplinas médicas donde se ha aplicado ⁽¹¹⁾.

El tratamiento de ondas de choque está basado en una onda acústica que lleva mucha energía a los puntos dolorosos y tejidos localizados con condiciones subagudas, subcrónicas y crónicas; se sabe que las ondas de choque, cuando se aplican donde existe dolor, producen un efecto analgésico, aumentan la circulación de la sangre y facilitan el proceso de reparación ⁽¹¹⁾. Aunado a las ondas de choque, el tensado vaginal y plasma rico en plaquetas (PRP), en conjunto proporcionan una alternativa para lograr un efecto de terapia de fotomodulación capaz de tratar y mejorar el dolor y estimular los músculos del piso pélvico ^(10, 12).

El tensado vaginal es un procedimiento que fundamenta su uso en la tecnología láser para estimular la producción de colágeno en los tejidos vaginales. A medida que el colágeno se regenera, se crea una disminución en la longitud y diámetro del canal vaginal, produciendo un efecto tensor, los tejidos se vuelven más firmes, tonificados y rejuvenecidos; puede efectuarse por razones médicas o estéticas ⁽¹³⁾.

Al igual el PRP contribuye a restaurar la anatomía, apariencia y funcionalidad de la vagina, vulva, suelo pélvico, endometrio, ovarios, incluyendo tecnologías como el láser CO₂, es una técnica mínimamente invasiva, sin efectos adversos ⁽¹³⁾.

Usando la combinación de estas técnicas como proceso rehabilitador se demostró que tiene efectos beneficiosos al promover los efectos analgésicos, y a largo plazo curativos provocando un proceso de activación de los vasos sanguíneos, evidenciado mediante el flujo de sangre de nutrientes necesarios para la reparación de los tejidos y de las fibras de colágeno.

En vista que existe poca literatura que describa otras necesidades de las pacientes con diagnóstico de vulvodinia, se decidió en este estudio de caso evaluar la efectividad de la terapia regenerativa combinada con el uso de terapias conjuntas, a través de ondas de choque; tensado vaginal con colocación de PRP y rehabilitación pélvica con la silla electromagnética aplicadas a una paciente con diagnóstico de vulvodinia traumática postoperatoria.

Se espera que los resultados sirvan de aporte inicial en la construcción de un referencial bibliográfico. Para las patologías ginecológicas infrecuentes, específicamente vulvodinia, donde existe un vacío teórico y de investigación sobre este tópico, lo que establecería una fortaleza al campo de la ginecología regenerativa funcional y estética.

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 25 años, nulípara, sin antecedentes de comorbilidades. Fue referida en diciembre de 2023 a la Unidad de Rehabilitación de Piso Pélvico (URPP) por presentar dolor vulvar intenso y constante que le impedía realizarlas actividades diarias, estar sentada o de pie más de 1 hora, usar ropa ajustada (pantalón Jean), sin poder tener relaciones sexuales con la pareja; además, de presentar incontinencia urinaria y fecal ocasionalmente, tras trauma vulvar y perianal ocasionado por accidente de tránsito en calidad de pasajera en una motocicleta desde hace un año (diciembre de 2022), para el momento, se efectuó examen de genitales externos, observando un aumento de volumen con signo de flogosis, edema color violáceo y pérdida de la anatomía por el proceso inflamatorio; además fue doloroso a la palpación (imágenes 1 y 2).

En este antecedente quirúrgico, previa intervención, se evaluó e indicó exámenes para clínicos (rayos x de pelvis y de tórax) y valoración en conjunto con especialistas en el área de ginecología cirugía piso pélvico, urología y cirugía plástica.

Al examen ginecológico se observó bajo especuloscopia: paredes vaginales, cérvix y fondo de sacos sin lesiones. Se palpó masa fluctuante globulosa que involucró labios mayores, menores, partes superior del pubis que corresponde a un hematoma disecante encapsulado en dicha área extendiéndose a la región anal.

Durante la intervención se drenó la sangre retenida y los coágulos presentes aproximadamente entre 200 cc a 300 cc. A nivel superior supra púbico se realizó una incisión transversa y se extrajo sangre y coágulo de allí presente aproximadamente como 150 a 260 cc, se realizó ligadura de los vasos activos con crónico 3.0, se verificó hemostasia y rafia de los espacios interlabiales con vicryl 4.0.

Imagen 1. Genitales externos posterior al trauma.

Imagen 2. Genitales externos posterior al trauma

Seis semanas posteriores al postoperatorio (imagen 3) se observa que aún existe aumento de volumen sobre todo en la región vulvar a predominio del labio mayor derecho con irradiación de la zona del muslo y pelvis. De igual modo, el dolor para ese momento era de elevada intensidad (Severo) según la escala de valoración analógica (EVA) del dolor, que no cede con los analgésicos. No obstante, se le indicó analgésico (1 pastilla de Ibuprofeno de 800mg) cada 8 horas que consumió desde el mes de enero hasta diciembre de 2023.

Un año después la paciente asistió a la URPP, fue evaluada por especialistas en ginecología regenerativa funcional y estética, tomando en cuenta el motivo de consulta, se realizó los diagnósticos clínicos: 1). Síndrome genitourinario postraumático, y 2). Vulvodinia; y manifestación de

dolor intenso. Con base al diagnóstico obtenido se elaboró un plan de tratamiento rehabilitador vulvovaginal y perianal iniciado en el mes de febrero 2024.

Imagen 3. Seis semanas postoperatorio

En el consultorio se cumplió el tratamiento rehabilitador de terapia combinada con ondas de choque focalizadas en toda la región vulvoperianal; tensado vaginal con láser CO₂ fraccionado más colocación de PRP en todo el introito vaginal y periuretral; y rehabilitación pélvica con la silla electromagnética. Al mismo tiempo, se continúa indicación de analgésicos cada 12 horas (1 pastilla de Ibuprofeno de 800mg), debido a los efectos secundarios (epigastralgia); actualmente, ya no utiliza analgésicos.

Después de haber iniciado la terapia de rehabilitación, la paciente fue evaluada en cada sesión con la escala de valoración analógica (EVA) del dolor, refiriendo mejoría clínica de la sensibilidad en el área vulvar, asimismo, manifestó disminución del dolor según EVA el valor reconocido entre 1 y 3 (dolor leve). Por otro lado, la paciente manifestó “ estar mejorando paulatinamente la incontinencia urinaria e incontinencia fecal”. En definitiva, se programó nueva consulta seis meses después (agosto 2024) para realizar valoración y evolución del tratamiento rehabilitador.

MÉTODO

Se expone un caso clínico de una paciente a quien fue referida a la URPP, un año después del postoperatorio por trauma vulvar y perineal severo ocasionado por accidente de tránsito en una motocicleta. En la valoración ginecológica la paciente manifestó dolor severo; fue medido a

través de la Escala Visual Analógica (EVA) del dolor, ésta consiste en un instrumento usado principalmente para la evaluación de los síntomas del dolor. Se expone una escala numérica, habitualmente con un rango del 0 al 10, en donde el 0 representa ausencia de dolor y el 10 el dolor más intenso percibido por el paciente; los valores se clasifican en: ausencia de dolor (0), molestias o dolor leve (entre 1 y 3), dolor moderado (entre 4 y 7) y dolor intenso o severo (8–10) ⁽¹⁴⁾.

La EVA es actualmente de uso universal porque es práctica, fiable, no invasiva, de fácil ejecución y nos permite reevaluar el dolor en el mismo paciente en momentos diferentes ⁽¹⁴⁾.

Se ha demostrado que los pacientes no se ven necesariamente influidos por puntuaciones previas cuando se les solicitan nuevas mediciones. Hay que tener en cuenta que la puntuación en la escala puede variar sensiblemente a lo largo del tiempo debido a que la percepción del dolor se va modificando a medida que transcurren las horas, aunque el estímulo causante permanezca constante.

Por otra parte, según el antecedente de grave impacto y diagnósticos de Síndrome genitourinario postraumático, más vulvodinia se decidió aplicar en el consultorio terapia regenerativa combinada, para mejorar la incontinencia urinaria y la disfunción sexual provocada por estos síntomas para la rehabilitación vulvovaginal y perianal; previo consentimiento informado que aceptó y firmó.

Se planificó el esquema de la terapia regenerativa combinada: 10 sesiones de ondas de choque focalizadas en toda la región vulvoperianal; 14 sesiones de rehabilitación pélvica con la silla electromagnética posterior a la tercera sesión; 3 sesiones cada 21 días, de tensado vaginal con láser CO₂ y colocación de PRP en todo el introito vaginal y periuretral, para recuperar a través del láser el tono muscular y mejorar la elasticidad, consiguiendo de esta manera una reacción tensora.

En el procedimiento del PRP consistió, en realizar la extracción de 10 cc de sangre a la paciente, luego pasar a un tubo de tapa azul estéril, para centrifugar a 1800 revoluciones por minuto durante 8 min; siguiendo el protocolo se extrajo el plasma rico y pobre en plaquetas ⁽¹⁵⁾.

Luego, la paciente se coloca una bata desechable y en la camilla en posición de litotomía se le colocó

anestesia local en crema. Subsiguientemente, se aplicó Láser CO₂ fraccionado a una potencia de 8 watt, en región vulvar haciendo énfasis en introito vaginal; posteriormente se infiltró el PRP con inyectora de insulina y agujas de 30GX1/2” en el introito vaginal y periuretral. Después de cada sesión de terapia de rehabilitación regeneradora, se realizó evaluación de la paciente, planificándose nueva valoración a los seis meses.

RESULTADOS

Los resultados en este caso, destacan que la paciente, antes de iniciar el tratamiento de terapia regenerativa combinada, manifestó dolor severo (medido en EVA: 8 – 10) de larga evolución, sin disminuir la intensidad con el tratamiento analgésico cada 8 horas, además presentaba efectos adversos. Una vez iniciada la primera y segunda terapia combinada con ondas de choque focalizadas en la región vulvoperianal, más tensado vaginal con láser CO₂ y aplicación de PRP en el introito vaginal y periuretral, continuaba refiriendo dolor intenso o severo, incluso al estar sentada en una silla por más de 10 minutos. Por otra parte, expuso los drásticos cambios en su actividad sexual con la pareja, destacando no tener vida sexual a causa del dolor severo.

Posterior a la valoración de la sesión anterior, y cumplimiento de la tercera sesión de tratamiento, la paciente manifestó una disminución importante de las áreas de dolor, tanto de la región vulvoperianal, como en el introito vaginal y periuretral; lo que indicó que la evolución ha sido buena. El puntaje de la EVA osciló entre 4 – 7 (dolor moderado), y algunas veces entre 1 y 3 (dolor leve), continuando con analgésico por vía oral cada 12 horas.

Es decir, los umbrales de dolor se han reducido progresivamente. Asimismo, manifestó que nuevamente inició las sexuales relaciones, siendo el dolor mínimo, calificado como una molestia, pero no como el dolor que presentaba antes de comenzar el tratamiento regenerativo.

En la cuarta sesión se comenzó la rehabilitación pélvica con la silla electromagnética, esta terapia permitió tratar varias alteraciones entre ellas: la incontinencia urinaria e incontinencia fecal; restablecer y/o actuar en el piso pélvico después de cirugías para mejorar la calidad de la vida sexual de la paciente con vulvodinia. Después de

14 sesiones se determinó en la paciente mediante el interrogatorio que existe un fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico. Refiere, además, disminución de la incontinencia urinaria y fecal; una vida sexual activa; actualmente, no presenta dolor, por lo que no ingiere analgésicos.

DISCUSIÓN

El trauma vulvovaginal suele estar causado por un traumatismo directo en la vulva cuyas consecuencias son hematomas vulvares no obstétrico; después de la intervención quirúrgica para drenar el hematoma, ligar los vasos sangrantes, el síntoma de dolor es idiopático ⁽⁴⁾, producido con una duración de al menos 3 meses, sin causa determinable, en el que pueden estar presentes factores asociados no relacionado con ningún input nociceptivo periférico ni lesión o enfermedad del sistema sensorial, asociado a algún grado de hiperexcitabilidad ⁽¹⁶⁾.

El dolor intenso y crónico en la región vulvar que puede ser generalizado o localizado producto de un trauma se define como vulvodinia es una patología muy rara, multifactorial, de alta complejidad y de difícil tratamiento; afecta la función sexual de manera parcial o definitiva, y en consecuencia la calidad de vida de la mujer.

Cuando la consecuencia del trauma es contacto físico, el dolor es permanente con probables alteraciones en la inervación y con cambios a nivel de los nociceptores por traumatismo ^(4,16).

No existen directrices ni de consenso sobre las mejores prácticas para el tratamiento cuyas causas se deriven de traumatismos. En la literatura existe poca información que oriente el manejo de técnicas no convencionales que brinden beneficios a las pacientes que presenten vulvodinia; sin embargo, se ha utilizado en el presente estudio la terapia regenerativa combinada, con el propósito de disminuir el dolor crónico, restaurar el piso pélvico y la función sexual de la paciente con diagnóstico de vulvodinia traumática postoperatoria.

En este estudio se evaluó la efectividad de la terapia regenerativa combinada en vulvodinia traumática postoperatorio, con el uso de técnicas: ondas de choque, tensado vaginal con colocación de PRP y rehabilitación pélvica con silla electromagnética. En la mayoría de casos se ha investigado la eficacia de los tratamientos por

separados, siendo calificados como efectivos, no invasivos y no dolorosos, razón por el cual, al ser valorada la terapia en conjunto se logró comprobar la efectividad y seguridad con mayor certeza, con mejoría clínica progresiva, hasta omitir el analgésico.

Ahora bien, al reportar los resultados obtenidos en este estudio antes de iniciar la terapia regenerativa combinada, se evaluó el dolor como el motivo de la atención médica solicitada, este fue el principal síntoma medido a través de la EVA, referido como intenso y contante, el valor conferido en la escala fue entre 8 a 10 puntos, que indicó un dolor severo, con un antecedente de trauma vulvovaginal postoperatorio por accidente de tránsito con moto.

Los resultados que involucran la vulvodinia no obstétrica, son escasos, los mismos refieren causas que contribuyen a intentar comprender algo más del dolor crónico, se pueden considerar tres sistemas interdependientes involucrados: la mucosa vulvar, los músculos pelvianos y las vías neurológicas.

Sin lugar a dudas, la vulvodinia debe ser el resultado de procesos multifactoriales, que involucran a estos tres sistemas ⁽¹⁷⁾; que para efectos del caso de estudio se desconoce el resultado del proceso, de ahí, que mientras mayor es la intensidad del dolor antes de iniciar el tratamiento, puede ser un predictor de menores resultados ⁽⁹⁾.

Por otra parte, se demostrado que, dependiendo de la característica del dolor, si es primario o secundario, puede constituir un factor predictivo de los resultados de los tratamientos. Sin embargo, otros no logran demostrar esta asociación ⁽⁵⁾.

Al respecto, en este estudio una vez iniciada la terapia combinada en las dos primeras sesiones, la paciente continuaba con el dolor severo, esta molestia que no permitía tener una vida sexual con la pareja, probablemente por el miedo al dolor que le podría causar el coito, aunque además de otras actividades, como estar de pie o sentada por corto tiempo.

Subsecuentemente, los resultados de la tercera sesión determinaron una disminución importante de las áreas de dolor, tanto de la región vulvoperianal, como en el introito vaginal y periuretral; lo que indicó que la evolución la terapia regenerativa combinada fue disminuyendo, de un dolor moderado pasó a un dolor leve; es decir, los

umbrales de dolor se han reducido progresivamente, aun cuando se continuó con la administración de analgésico por vía oral, que igualmente cambió de cada 8 horas a cada 12 horas. Asimismo, se iniciaron las relaciones sexuales, siendo el dolor leve en algunos momentos y calificado como una molestia mínima.

Lo antes descrito expresa que estamos ante una enfermedad prevalente y frecuentemente no diagnosticada o mal diagnosticada cuando no es obstétrica; sin embargo, es fundamental considerar el tratamiento y seguimiento del dolor tomando en cuenta: localización, intensidad, actividad física, emocional y sexual. El uso de tratamientos no convencionales, incluidas las terapias de ondas de choques focales, cuyos efectos fomentan la regeneración de tejidos, y tienen efectos de acción analgésica ⁽¹⁰⁾.

Asimismo, fueron considerados en esta terapia combinada, el tensado vaginal con láser CO₂ fraccionado con el fin de contraer las fibras de colágeno del epitelio y crear una disminución en la longitud y diámetro del canal vaginal, produciendo un efecto tensor; además, del láser CO₂ para mejorar la incontinencia urinaria y las relaciones sexuales ⁽¹⁸⁾.

De igual modo, para la rehabilitación pélvica se utilizó la silla electromagnética, para corregir la incontinencia urinaria, mediante la inducción de contracciones pasivas del esfínter uretral y la musculatura del periné a través de la corriente eléctrica, para provocar las contracciones musculares involuntarias y fortalecer los músculos de esta zona ⁽¹⁹⁾.

En correspondencia con lo expuesto en nuestro estudio, la paciente obtuvo una mejoría de la incontinencia urinaria y fecal; asimismo, manifestó continuar con una vida sexual activa sin presentar dolor, con incorporación total a las actividades habituales.

En esta investigación de caso clínico, se utilizó una terapia de regeneración combinada con ondas de choque focales, tensado vaginal con colocación de PRP y rehabilitación del piso pélvico mediante la silla electromagnética como una alternativa de tratamiento cuyos resultados son viables, y pertinentes para mejorar el deterioro de la calidad de vida que involucra los aspectos de salud tanto mental como físico de la paciente.

Se espera que se continúe investigando en esta

línea de investigación, para estar atentos al mayor número de mujeres con esta patología cuyo síntoma principal es el dolor. Así como, establecer otros tipos de diseños para evaluar la eficacia de la terapia regenerativa combinada con mayor número de muestra.

CONCLUSIÓN

Con base al objetivo se determinó que cada procedimiento individualizado y en su conjunto no es invasivo, es indoloro y ayuda al soporte del suelo pélvico restaurando el tono y la elasticidad vaginal. En estos términos se evaluó la efectividad de la terapia regenerativa combinada en el caso de estudio que presentó la patología vulvodinia traumática postoperatoria.

El efecto de la combinación de la terapia con ondas de choque focales, tensado vaginal con colocación de PRP y rehabilitación del piso pélvico a través de la silla electromagnética, permitió concluir que esta terapia es eficaz para eliminar el dolor vulvovaginal y perianal, mejorar la incontinencia urinaria, fecal y disfunción sexual provocada. Asimismo, renovar la calidad de vida de la paciente, aumentando las emociones positivas y relaciones personales y familiares.

REFERENCIAS

1. Katheen O Brim, frances fei, Elisabeth Quint *et al.* NonObstetric traumatic Vulvan Aematarchal in. Prememarchal and Post menarchal Ciels. J. Peclectric Allese Ginecol. 2022; 35 (5) 546–581 Doi: 10.1016/J. Jpay 2022.03.006
2. Arvieux C, Tbonny fi Broux C, Ageron f. et al. Current management of severe pelvic and perimal Trauma. Visc Surg. 2012;149. e 227–38.
3. Evaluation of a novel deep tissue Transvaginal neorinfrared and application in Raph Zipper, Brian Pryor, Ovine model. 2021; 37(1) 639–43. Doi: 101007/10103
4. Duran M. Manejo de la Vulvodinia con Terapia Neural. Universidad Nacional de Colombia. Trabajo de grado de Magister en Medicina Alternativa. 3–18. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/6892/597979.2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
5. Martínez-Colmena M.D. Vulvodinia. Atención Fisioterápica en las Disfunciones Sexuales en la Mujer. 2022; 4 (4): 243–247.

6. Bornstein J, Goldstein AT, Stockdale CK, Bergeron S, Pukall C, Zolnoun D 2015 issvd, isswsh, and ipps Consensus Terminology and Classification of Persistent Vulvar Pain and Vulvodynia. *J lower Gen Tract Dis.* 2016; 20:126–30.
7. De la Fuente M, Auersperg V, Dietz-Laursonn K, Ginter S, Dorfmüller Ch, Khaled W, *et al.* Recommendation statement of the Conjoint Physics Working Group of ISMST and DIGEST on ESWT study design and publication. 2015. <https://shockwavetherapy.org/ismst-recommendations/>
8. Carnillo K, Sanguinetti A. Anatomía del Piso pélvico. *Rev Med Clin Cocles.* 2013; 24; 185–189. https://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/magenes/PDF%20revista%20m%C3%A9dica/2013/2%20marzo/1-Dra.Carrillo.pdf
9. Munday P, Buchan A, Ravenhill G, Wiggs A, Brooks F. A. Qualitative study of women with vulvodynia: II. Response to a multidisciplinary approach to management. *J Reprod Med.* 2007; 52: 19-22.
10. Cartró N. Vulvodinia: Qué es, Causas y su Tratamiento. *GonioMedic.* 2024. <https://goniomedic.es/diferencia-entre-ondas-de-choque-y-radiofrecuencia/>
11. Reinhardt N, Wegenaer J, De la Fuente M. Influence of the pulse repetition rate on the acoustic output of ballistic pressure wave devices. *Sci Rep.* 2022; 12, 18060 <https://doi.org/10.1038/s41598-022-21595-5>
12. Goldstein A, King M, Runels C, Gloth M, Pfau R. Intradermal injection of autologous platelet-rich plasma for the treatment of vulvar lichen sclerosus. *Journal of the American Academy of Dermatology.* 2017; 76, (Issue 1): 158–160.
13. Garrido G. Plasma rico en plaquetas y terapia láser como alternativas en el proceso de reparación ósea. *Rev. AMMVEPE,* 2005; 16(5): 159–167.
14. Urrutia, J. Manejo de Dolor Post Colectomía Abierta con y sin Infiltración de Anestésico Local Más Analgésico Sistémico. Tesis Maestra en Ciencias Médicas con Especialidad en Anestesiología. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2016.
15. Anitua E, Andía I. Un nuevo enfoque en la regeneración ósea. Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF). Vitoria-España: Puesta al Día Publicaciones, 2000.
16. Bornstein J, Goldstein AT, Stockdale CK, Bergeron S, Pukall C, Zolnoun D, Coady D; consensus vulvar pain terminology committee of the International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD). *J Sex Med.* 2016; 13(4): 607–12. Doi: 10.1016/j.jsxm.2016.02.167.
17. Damsted-Petersen C, Boyer SC, Pukall CF. Current perspectives in vulvodynia. *Womens Health (Lond Engl).* 2009; 5(4): 423–436.
18. Sipos AG, Kozma B, Poka R, Larson K, Takacs P. The Effect of Fractional CO₂ Laser Treatment on the Symptoms of Pelvic Floor Dysfunctions: Pelvic Floor Distress Inventory–20 Questionnaire. *Lasers Surg Med.* 2019; 51(10): 882–886. Doi: 10.1002/lsm.23126.
19. Pérez-Martínez C, Vargas-Díaz IB, Silva H. Incremento de la capacidad orgásmica en mujeres bajo tratamiento para incontinencia urinaria (IU) mediante ondas electromagnéticas (EXMI). *Rev Mex Urol.* 2008; 68(4): 229–233. <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=25135>

Cómo citar este artículo.

Rubis Delgado L, Renaud A. Terapia regenerativa combinada en vulvodinia traumática postoperatoria: reporte de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2026; 4(2): 109–116. Doi: 10.5281/zenodo.20678195